

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

SANKOFA: COMO RESGATAR O QUE FOI APAGADO?

MEMÓRIAS E PATRIMÔNIOS NOS MARAJÓS

*SANKOFA: HOW TO RECOVER WHAT WAS ERASED?
MEMORIES AND HERITAGE IN MARAJÓS*

*SANKOFA: ¿CÓMO RECUPERAR LO BORRADO?
MEMORIAS Y PATRIMONIO EM MARAJÓS*

GUIMARÃES, GISELE JOICY DA SILVA

Arquiteta e Urbanista, Mestra e Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU-UFGA, e-mail: gisele.guimaraes@itec.ufpa.br

RESUMO

O presente ensaio teórico tem como objetos de análises os museus marajoaras, um localizado em Cachoeira do Arari-Pa e outro em Breves-Pa, dois museus que apresentam realidades distintas quanto à construção e consolidação de patrimônios e memórias negras. O museu de Cachoeira do Arari é intitulado de Museu do Marajó e apresenta elevada consolidação em relação ao museu de Breves, este, por sua vez, encontra dificuldades em se desenvolver, em adquirir corpus, seja por falta de apoio financeiro como por uma aparente falta de elementos passíveis de serem preservados ou de salvaguarda-se. O município de Breves é entendido como a capital do arquipélago marajoara e tem uma história marcada pelos ciclos econômicos e de grande exploração ambiental. Destaca-se que Cachoeira do Arari compõe o Marajó Oriental (Marajó dos campos) e Breves o Marajó Ocidental (Marajó das florestas). Observa-se que em ambas as localidades, quanto ao constructo social de pertencimento à comunidade, carecem de marcadores sociais e historiográficos que venham a evidenciar ou a conectar as pessoas destas localidades com um passado racial (e étnico) negro (afroindígena) - algo que visivelmente está presente, tendo em vista os dados oficiais de autodeclaração de cor que atestam tais suspeitas. A esse aspecto, ambos os museus encontram similaridades quanto ao apagamento da memória negra africana. Então, por meio de levantamento bibliográfico e documental exploratórios, a pesquisa aponta para questões latentes como epistemicídio afrodiáspórico e de evidentes construções sociais que negam a presença da ancestralidade africana na Amazônia. E entendendo a singularidade da região, considera-se que a valorização dos patrimônios históricos e culturais marajoaras estão na leitura de uma identidade racial/étnica. Assim, pretende-se desnudar uma necessidade urgente: o Brasil precisa redescobrir a África na vitalidade de sua cultura moderna, pois só assim as pessoas racializadas de origem africana poderão recuperar por inteiro a dignidade que lhes foi roubada com a escravatura.

PALAVRAS-CHAVE:

Ecomuseus. Epistemicídio afro diáspórico. Identidade negra. Patrimônio e Memória. Movimento negro.

ABSTRACT

The present theoretical essay has as its objects of analysis the Marajoara museums, one located in Cachoeira do Arari-Pa and the other in Breves-Pa, two museums that present different realities regarding the construction and consolidation of black heritage and memories. The Cachoeira do Arari museum is called the Marajó Museum and is highly consolidated in relation to the Breves museum, which, in turn, encounters difficulties in developing, in acquiring corpus, either due to lack of financial support or an apparent lack of elements that can be preserved or safeguarded. The municipality of Breves is understood as the capital of the Marajoara archipelago and has a history marked by economic cycles and great environmental exploration. It is noteworthy that Cachoeira do Arari makes up the Marajó Oriental (Marajó dos Campos) and Breves the Marajó Occidental (Marajó das Florestas). It is observed that in both locations, regarding the social construct of belonging to the community, they lack social and historiographical markers that would highlight or connect the people of these locations with a black (Afro-indigenous) racial (and ethnic) past - something that is visibly present, given the official color self-declaration data that attest to such suspicions. In this aspect, both museums find similarities regarding the erasure of black African memory. Then, through an exploratory bibliographic and documentary survey, the research points to latent issues such as Afrodiasporic epistemicide and evident social constructions that deny the presence of African ancestry in the Amazon. And understanding the uniqueness of the region, it is considered that the appreciation of Marajoara's historical and cultural heritage lies in the reading of a racial/ethnic identity. Thus, the aim is to reveal an urgent need: Brazil needs to rediscover Africa in the vitality of its modern culture, because only then will racialized people of African origin be able to fully recover the dignity that was stolen from them through slavery.

KEYWORDS:

Ecomuseums. Afro diasporic epistemicide. Black identity. Heritage and Memory. Black movement.

RESUMEN

El presente ensayo teórico tiene como objetos de análisis los museos Marajoara, uno ubicado en Cachoeira do Arari-Pa y el otro en Breves-Pa, dos museos que presentan realidades diferentes en cuanto a la construcción y consolidación del patrimonio y las memorias negras. El museo Cachoeira do Arari se llama Museo de Marajó y está muy consolidado en relación al museo de Breves, que, a su vez, encuentra dificultades para desarrollarse, para adquirir corpus, ya sea por falta de apoyo financiero o por una aparente falta de elementos que puedan ser preservado o salvaguardado. El municipio de Breves se entiende como la capital del archipiélago de Marajoara y tiene una historia marcada por ciclos económicos y una gran exploración ambiental. Cabe destacar que Cachoeira do Arari conforma el Marajó Oriental (Marajó dos Campos) y Breves el Marajó Occidental (Marajó das Florestas). Se observa que en ambas localidades, en cuanto al constructo social de pertenencia a la comunidad, carecen de marcadores sociales e historiográficos que resalten o conecten a las personas de estas localidades con un pasado racial (y étnico) negro (afroindígena), algo que esto está visiblemente presente, dados los datos oficiales de autodeclaración de colores que atestiguan tales sospechas. En este aspecto, ambos museos encuentran similitudes en cuanto al borrado de la memoria del africano negro. Luego, a través de un recorrido exploratorio bibliográfico y documental, la investigación apunta a cuestiones latentes como el epistemicidio afrodiaspórico y evidentes construcciones sociales que niegan la presencia de ascendencia africana en la Amazonía. Y comprendiendo la singularidad de la región, se considera que la valorización del patrimonio histórico y cultural de Marajoara reside en la lectura de una identidad racial/étnica. Así, el objetivo es revelar una necesidad urgente: Brasil necesita redescubrir África en la vitalidad de su cultura moderna, porque sólo entonces los pueblos racializados de origen africano podrán recuperar plenamente la dignidad que les fue robada mediante la esclavitud. Texto do resumo em espanhol

PALABRAS CLAVES:

Ecomuseos. Epistemicidio afrodiaspórico. Identidad negra. Patrimonio y Memoria. Movimiento negro.

INTRODUÇÃO

No ano de 2013, a Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários (ABREMC) registrava que no Brasil existiam cerca de quinze ecomuseus espalhados por nove estados; dentre eles, quatro estavam localizados no Rio Grande do Sul, a saber, o Ecomuseu da Ilha da Pólvora, o Picada Café, Lagoa dos Patos e o da Picada; Já em Santa Catarina, o Ecomuseu Dr. Agobar Fagundes, localizado em Blumenau. Na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, o ecomuseu de Itaipu. No Rio de Janeiro, contabilizava-se quatro espaços de memória, sendo eles em Ilha Grande, Angra dos Reis, Santa Cruz e Quarteirão Cultural do Matadouro. Em Minas Gerais, a Serra de Ouro Preto. Em Brasília-DF, os Caminhamentos do Sertão. No Ceará, o ecomuseu Maranguape. No Maranhão, em São Luiz, o Sítio do Físico. E por fim, dois no Pará, especificamente, na capital Belém, chamados de Ecomuseus da Amazônia e do Mangue.

Historicamente, a política de museus nasceu com a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e evolui, aos dias de hoje, com a concepção do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). O IPHAN, primeiro órgão de proteção ao patrimônio brasileiro, enquanto Inspetoria dos Monumentos Históricos surgiu no Museu Histórico Nacional, gestado por uma visão tradicionalista e patriótica - leia-se eugenista e racista.

O IPHAN tinha a função de reforçar a memória nacional num sistema conceitual que refletiria uma ideologia supremacista empreendida no período do Estado Novo. A responsabilidade dos museus era de caráter nacionalista, que se forja nos indivíduos um sentimento de amor à pátria. Assim, a temática do patrimônio no Brasil orientava-se por pressupostos criados por ideias modernistas, então instrumentalizados ideologicamente pelo ideal de uma nação embranquecida.

Deste cenário, atualmente, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) surge enquanto autarquia vinculada ao Ministério do Turismo, órgão gestor da Política Nacional de Museus. Algo que denota a evolução das Políticas de Patrimônio e Memória. Sendo que a criação de espaços de museus e memória passam a ser acompanhados de perto por entidades da sociedade civil – movimentos sociais e movimentos negros – que atuam no sentido de garantir a existência de espaços que reflitam a identidade racial de localidades periféricas.

Ainda tendo como referência o Cadastro Nacional do IBRAM, desde o ano de 2006, o mapeamento de instituições museais nos fornece uma compreensão da diversidade museal da Região Norte do Brasil, podendo-se citar o “Guia dos Museus Brasileiros” (IBRAM, 2011), que apresenta um panorama de instituições localizados no Acre, com 06 municípios e 22 museus cadastrados; Amapá, 03 municípios e 08 museus; Amazonas, 11 municípios e 40 museus; Pará, 12 municípios e 44 museus; Rondônia, 10 municípios e 15 museus; Roraima, 02 municípios e 05 museus; e Tocantins; 07 municípios e 10 museus (De Melo, 2022). Dados quantitativos que ainda não representam a totalidade museal da Amazônia e, conseqüentemente, possibilitam compreender as especificidades das instituições criadas.

A estrutura do presente ensaio, para além da introdução e das considerações finais, aborda primeiramente o desenvolvimento e evolução da Política de Patrimônio e Memória do IPHAN aos ecomuseus em “Do IPHAN aos ecomuseus: as políticas de patrimônio e memória no Brasil”; seguido da contextualização regional e territorial do Marajó em “Os dois Marajós”; e, por fim, apresenta-se o fenômeno e problemática experienciados na Amazônia quanto ao apagamento

dos Patrimônios e Memórias negras - processo denominado de amnésia coletiva ou epistemicídio afrodiáspórico (Bento, 2022).

DO IPHAN AOS ECOMUSEUS: AS POLÍTICAS DE PATRIMÔNIO E MEMÓRIA NO BRASIL

O surgimento de um novo paradigma para se pensar os museus e a museologia deu-se a partir da reverberação, na década de 1960, em decorrência das diversas críticas que buscavam refletir sobre o desenvolvimento de uma suposta nova democracia sociocultural. Desse período, houve o surgimento de um movimento museológico internacional denominado Nova Museologia, oficializado em 1984 no I Atelier Internacional Ecomuseus, Nova Museologia, realizado em Québec, no Canadá. Esta "Nova Museologia" destacava uma vocação social dos museus e parceiros; ao privilegiar diversas renovações teóricas e metodológicas dentro do campo museológico (Santos, 2017).

Na década de 1980, o Brasil ao viver o processo de redemocratização, vivenciava também o processo de renovação das propostas dos museus, onde novas iniciativas, como os ecomuseus e museus comunitários surgiram no cenário nacional com o objetivo de promover práticas ativas, através de curadorias coletivas, de caráter popular e participativas ou comunitárias (Santos, 2017).

A valorização, preservação e difusão dos patrimônios locais: Natural, Cultural, Material e Imaterial, passaram a ser instrumentos para a garantia de existência de espaços de representação e promoção do Patrimônio e Memória, a partir da contextualização do patrimônio, da compreensão e questionamento (conscientes) de uma transformação da realidade (Santos, 2017).

Ao ser pensado de maneira integral, o contexto amazônico tende a apresentar uma diversidade epistêmica, cujas complexidades e realidades do território requerem uma articulação e compreensão dos distintos saberes. visto que se trata de um exercício complexo para uma tomada de consciência quanto a assumir plenamente tais especificidades, pois somente constatar a existência de problemáticas socioeconômicas não são suficientes para a compreensão das realidades vigentes.

De Melo (2022), defende o posicionamento de que não basta somente considerar os aspectos da Museologia e dos Museus como foco principal ou limitar-se a entender as instituições. Posto que a configuração das estruturas sociais são colocações impostas pela colonialidade com o propósito de dominação, principalmente por meio do conhecimento dos seus contextos naturais e sociais.

Conforme o Estatuto de Museus, então instituído pela Lei nº 11.904 de 14 de janeiro de 2009, em seu Art. 1º, museus e espaços museológicos são:

(...) para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento (Brasil, 2009a).

Ao assumir, no campo teórico, que a reconstrução de novas perspectivas práticas e teóricas para os Museus e sua área do conhecimento, é partir para o

reconhecimento de potencialidades, nos aponta para a questão de que o enfrentamento quanto às violências materiais e simbólicas quanto à memória/epitemicídio, bem como identidades territoriais, patrimônios e fratrimônios e heranças da comunidade negra, são formas de reparação contra a histórica dominação por meio da colonialidade do ser, do poder e do saber (De Melo, 2022).

Existe uma barreira a ser transposta, conforme De Melo (2022), quanto a concepção colonizadora embutida no processo de criação de Museus em território Amazônico. A isso, temos como força contra-colonial, reestruturações e conquistas no âmbito dos movimentos sociais e militâncias negras (afro indígenas).

A Museologia, a partir da segunda metade do século XX, ganhou novos contornos com a emergência da Sociomuseologia (ou Museologia Social) e suas reivindicações junto aos movimentos sociais que desestabilizaram uma dita visão universalista e monológica do que se objetiva como museu (De Melo, 2022).

Surge, dentro deste panorama, o Fórum de Museus de Base Comunitária da Amazônia e redes de entidades da sociedade civil que evidenciam transformações (necessárias) para a concepção de Museus ou espaços museais. Tal ocorrência, demonstra que a Museologia amazônica está se construindo e se aprimorando territorialmente, considerando suas singularidades e as constantes adequações às realidades próprias do território. De tal modo, que segundo De Melo (2022), poderíamos entender este processo como sendo uma busca por “fatos museais” ou “musealidades” amazônicos. Fatos vigentes que apresentam certa complexidade, mas que são compreendidos enquanto manifestação de cosmos possíveis (De Melo, 2022).

A Lacuna historiográfica da Amazônia quanto à presença negra africana, bem como a existência de cativos negros e indígenas explorados enquanto força de trabalho - que de maneira ativa construíram materialmente e simbolicamente cidades médias brasileiras - , reflete o projeto de embranquecimento vivido por nossa sociedade até os dias atuais. Uma vez que a omissão nos registros historiográficos oficiais da resistência negra e, inclusive, a indígena denotam apagamentos intencionais na memória coletiva (Bento, 2022).

Essa omissão da resistência negra e indígena na historiografia oficial nos mostra que precisamos entender sobre memória coletiva, mas também sobre **amnésia coletiva**, como nos ensina Charles W. Mills, intelectual que trabalhou com o conceito de ignorância branca, salientando que o óbvio precisa ser lembrado, **já que interesses podem moldar a cognição** — e as sociedades escolhem o que querem lembrar e o que querem esquecer (Bento, 2022, p. 22, grifos nossos).

Para Cida Bento (2022) a memória não se trata apenas de recordação ou interpretação, mas sim uma construção simbólica do coletivo, revela atribuições de valores às experiências passadas, além de reforçar os vínculos da comunidade. A memória também pode ser entendida como revisão da narrativa sobre o passado supostamente “vitorioso” de um povo ao revelar e registrar atos anti-humanitários que cometeram. Atos que, inclusive, podem ser vistos como vergonhosos, os quais muitas vezes as elites (brancas) querem apagar ou esquecer, a exemplo que ocorreu em muitas cidades do Brasil, cujos registros da escravidão foram completamente apagados, incluindo, pontos de pelourinhos como ocorreu na cidade de Belém-Pa (Pará, 2024a).

OS DOIS MARAJÓS E AS POLÍTICAS DE PATRIMÔNIO E MEMÓRIA NA AMAZÔNIA

A ocupação do Marajó é parte do retrato do avanço das novas fronteiras do capital para o oeste, sendo algo perceptível nos assentamentos às margens de estrada, no encontro de rios, ou no inchaço urbano de cidades mais antigas que aponta para um urbano que está vinculado a um padrão eurocentrado; cidades "idealizadas" a partir do padrão colonizador (Guimarães; Guimarães, 2023).

Os conflitos socioterritoriais ainda perduram, consequências do processo intencional de segmentação e segregação racial em áreas periféricas. Despontando, assim, facetas e multidimensionalidades do racismo. Superando-se as análises que constatam, por meio de dados censitários, a existência do racismo ambiental, cabe refletir sobre as identidades, valores e culturas não brancas então sufocadas e apagadas espacialmente. Pois, foram (e são) marcadores raciais oprimidos pela universalização andro-eurocêntrica.

De tal modo que territórios como o arquipélago marajoara foram locus para a imposição da subjetividade branca, bem como da particularidade do indivíduo branco; produzindo, assim, efeitos deletérios sobre a construção de uma identidade negra, bem como limitaram a possibilidade de florescimento de um sentimento de negritude. Assim, as dinâmicas urbanas dentro do Marajó são entendidas como sendo distintas, sob um ponto de vista convencional, em que territórios negros passaram a ser concebidos como cidades. Diante das análises de cunho socioeconômico, o Marajó foi partido em dois: o Marajó Oriental e Marajó Ocidental.

O Marajó foi a porta de entrada do negro africano na Amazônia. Respira-se em seu território heranças culturais, memórias, hábitos e arte popularmente denominada sob a identidade étnica "marajoara". Tal identidade, a marajoara, guarda em si o fenômeno de um encontro entre influências indígenas e negras africanas. Considerando-se os fluxos históricos e sociais, observamos que o Marajó se apresenta como sendo um território negro, em que os sujeitos (e seus corpos negros) são atravessados diretamente pelo racismo estrutural. São pessoas atingidas pela vulnerabilidade social e pela falta de equipamentos urbanos que ainda não alcançam uma população entendida como diversa (Guimarães; Guimarães, 2023).

No presente ensaio, trago a reflexão de que a diferenciação entre os dois Marajós parte muito de uma leitura espacial apropriada pela branquitude. Uma "bipartição" do arquipélago muito mais ligado aos fatores sócio-políticos do que, propriamente, cultural, patrimonial e mnemônico. Um contexto caracterizado por diferentes demandas junto às políticas públicas que não alcançam pretos e pardos que vivem em áreas, destacadamente, periurbanas, isto é, espaços de transição que articulam funções urbano-rurais. Posto que o Marajó, como um todo, trata-se da periferia da periferia ao concentrar comunidades ribeirinhas e quilombolas.

(...) para persistir com memórias de seus saberes e tradições, índios, negros e seus descendentes, em condições adversas de vida, misturaram seus corpos, almas, sentimentos e culturas, forjando uma nova identidade cambiante em territórios da "diferença colonial" (Pacheco, 2011, p. 3).

Ao todo, são 17 municípios marajoaras. O arquipélago do Marajó, apresenta uma divisão político-geográfica que denota diferenciações territoriais, a saber: o Marajó oriental ou "Marajó dos campos", compreendido como locus de uma

dinâmica urbana grandemente influenciada por Belém, capital paraense, então formado por municípios como Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Soure; e um segundo Marajó ocidental ou “Marajó das florestas” composto pelos municípios de Chaves, Afuá, Anajás, Bagre, Gurupá, Breves, Melgaço, Portel, Curalinho e São Sebastião da Boa Vista (Guimarães; Guimarães, 2023).

Figura 1 – Mapa de localização do Arquipélago do Marajó.

Fonte: Guimarães; Guimarães (2023).

Na parte oriental, dentre os municípios mais populosos quanto à presença da população negra, destacam-se Cachoeira do Arari, Salvaterra e Soure; sendo estes dois últimos municípios os mais avançados em termos de identidade étnico-territorial ligada à ancestralidade africana, apresentando ações efetivas quanto ao reconhecimento e preservação dos seus territórios étnicos afro-indígenas.

No ano de 2010, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 43% da população do Marajó estava localizada em áreas urbanas; e 57%, em áreas rurais. População composta majoritariamente por negros, cerca de 82,89%, sendo a maioria do sexo masculino, representando 52% do total. O percentual de população negra desse território varia entre 78% a 90% (Guimarães, 2020; Brasil, 2010b).

Quanto aos museus marajoaras, podemos citar a existência de dois, um localizado em Cachoeira do Arari e outro em Breves, dois museus que apresentam realidades distintas quanto à sua construção e consolidação. O museu de Cachoeira do Arari é intitulado de “Museu do Marajó” e apresenta elevada consolidação em relação ao museu de Breves, este, por sua vez, encontra dificuldades em se desenvolver, em adquirir corpus, seja por falta de apoio financeiro como por uma aparente falta de elementos passíveis de serem preservados ou de salvaguarda-se.

O município de Breves é entendido como a capital do arquipélago marajoara e tem uma história marcada pelos ciclos econômicos e de grande exploração ambiental. Destaca-se que Cachoeira do Arari compõe o Marajó Oriental (Marajó

dos campos) e Breves o Marajó Ocidental (Marajó das florestas). E ainda que em termos de consolidação em seu significado patrimonial e mnemônico, observa-se a partir deles dificuldades quanto à construção da identidade territorial, da identidade negra ainda que dados contundentes indiquem as presenças africanas (e, obviamente, indígenas) em ambas as localidades, de tal modo que a construção de pertencimento à cidade, à comunidade, ao bairro carecem de marcadores que venham a evidenciar ou a conectar as pessoas destas localidades com um passado étnico negro (afroindígena), algo que visivelmente está presente (vide os dados oficiais de autodeclaração de cor que atestam os vestígios africanos na Amazônia).

Espaço Museal de Cachoeira do Arari

No intitulado "Museu do Marajó", localizado em Cachoeira do Arari está exposto um acervo formado por coleções das mais diferentes tipologias, reunidas ao longo de uma vida por seu idealizador e cuja aquisição remete ao período de fundação do museu, ainda no município de Santa Cruz do Arari. A coleção artística é composta por peças de cerâmica arqueológica, de material lítico, de instrumentos de caça e pesca, objetos de culto, numismática, indumentária, documentos históricos e meios de transporte, além de espécimes da fauna e flora local. Elementos que sintetizam a relação homem-natureza dentro do ecossistema marajoara (Pará, 2024b).

O Museu do Marajó foi fundado em 1972, pelo padre e museólogo Giovanni Gallo, e aberto ao público em 1984, porém, somente em 1987 ocorreu a inauguração oficial. Trata-se de um espaço que, desde 2020, faz parte do Sistema Integrado de Museus a partir da assinatura de um termo de comodato entre a administração do espaço e o Governo do Pará. Nasceu com o objetivo de assegurar a salvaguarda das peças durante uma reforma estrutural da edificação (Pará, 2024b).

No dia 03 de fevereiro de 2022, o Museu foi inaugurado, contando com novos espaços conjugados ao salão original, um novo acesso para um hall de entrada voltado para a rua principal e inclusão de ponto comercial dentro do Museu, além de área administrativa e apoio técnico, varandas externas voltadas para o bosque do Museu e um novo acesso coberto (Pará, 2024b).

Figura 2 – Coleções do Museu de Cachoeira do Arari.

Fonte: Pará (2024b).

Espaço Museal de Breves-Pa.

Uma realidade peculiar dos territórios amazônicos diz respeito à falta de documentações e registros oficiais para consulta, predominando, grandemente e ricamente, a oralidade como forma de se costurar a história, os registros das cosmovisões locais. Por outro lado, a história registrada “materialmente” de forma não oficial, como registros fotográficos, objetos artísticos datados de forma incerta, tendem a confundir ou vincular a história do território e sua memória de formação diretamente com os processos de urbanização, então ligados a ideia de progresso econômico a que os moradores sentem orgulho. Aparentemente, a memória identitária entrelaça-se com a evolução urbana, onde existem poucos registros que venham a remeter a formação do lugar com um passado ancestral afro-indígena.

Com a Lei Federal nº 14.017/20, do Edital Patrimônio Cultural Material, Lei Aldir Blanc, o projeto da “Casa da Cultura de Breves” começou a ser delineado. Em visita técnica realizada no ano de 2023 para a cidade de Breves, foi possível observar o processo de organização da coleção a ser exposta. Havia grande esforço individual de pessoas que tomaram para si o desafio de captar objetos que viessem a contar uma história digna da cidade; desde registros políticos dos primeiros governantes de Breves até objetos artísticos que moradores guardavam de seus “mais antigos” e que achavam importante doar para este espaço tão aguardado.

Na coleção incluíam-se imagens deterioradas que ilustravam a evolução urbana de uma cidade ribeirinha que viveu ciclos importantes de exploração capitalista. Nas imagens a seguir é possível visualizar os registros que contam o processo de alteração da paisagem natural para uma periferia urbanizada.

Figura 3 – Registro fotográfico autoral da visita ao Espaço Museal de Breves-Pa.

Fonte: Acervo pessoal (2023).

Figura 4 – Fotos aéreas da cidade de Breves – coleção do espaço.

Fonte: Acervo pessoal (2023).

SANKOFA: QUAIS OS DESAFIOS?

Nas políticas afirmativas, atualmente, observa-se a utilização recorrente do símbolo adinkra denominado de sankofa. Este ideograma faz referência à implantação de um novo processo em diversos campos e âmbitos institucionais que se comprometem em resgatar a cultura e memória africanas em nossa sociedade, especificamente, nas instituições que se propõem a realizar tal resgate e valorização. Diversos negros em processo de letramento racial se apropriam deste símbolo que significa “volte e pegue!”.

Ao observarmos as relações dialógicas entre ancestralidade e a afrodiáspora brasileira, enquanto produtos de lutas raciais empreendidas pelos movimentos negros, o sankofa, nos ensina a construir o presente e futuro tendo como base os ensinamentos adquiridos no passado, por isso é “volte e pegue” ou “voltar para buscá-la”. De tal modo que nos é bastante útil realizar análises que procurem relacionar de maneira crítica a necessidade de que diversas disciplinas e campos teóricos devam praticar o letramento racial e propor ações que mitiguem as violências materiais e simbólicas empreendidas contra o povo negro. Povo que engloba os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos e os povos do axé/ afro-religiosos.

A ancestralidade africana no Marajó encontra-se documentada em registros produzidos por poderes locais, em correspondências oficiais datados do século XVIII e em anúncios de jornais do século XIX, que relatam sobre as rotas de homens em fugas entre cantos e encruzilhadas da floresta marajoara. O processo de interiorização nos espaços de rios e igarapés menos povoados originou as cidades do Marajó (Pacheco, 2010). De tal modo que a “floresta já estava enegrecida” (Melo-Alves, 2021, p. 15) em pleno século XIX.

A questão, portanto, está em se revisitar fontes históricas, materiais já consagrados que tratam sobre o tema, mas que trazem pontos questionáveis sobre ele. Partindo assim para a consideração e discussão de como se processou a diluição da história, do protagonismo negro na formação territorial do Marajó, em que as literaturas partem do princípio de que havia nesse território um número bastante modesto de escravos africanos. Argumento utilizado como o suficiente para justificar um processo de amnésia coletiva (Bento, 2022), além de um insidioso processo de invisibilização e de apagamento da presença negra no Marajó, à exemplo do que ocorreu no Amazonas (Melo-Alves, 2021).

Para se pensar a Museologia Amazônica, dois aspectos devem ser considerados: a imaterialidade e os embasamentos teóricos e empíricos próprios para a prática da preservação do patrimônio e memória. A imaterialidade refere-se aos aspectos afetivos, subjetividades, territorialidades e ideologias predominantes que envolvam o processo de construção. Nesse sentido, não basta somente a apropriação de um discurso que se autodenomine decolonial, a perspectiva deve ser de centralidade negra, propriamente dita.

A compreensão das dinâmicas do território negro amazônico precisa ganhar contornos de ruptura e de resgate, para além destes fatores, necessita superar o auto-ódio racial que a sociedade brasileira possui com o povo negro. O território amazônico é visto como complexo, tendo destaque a floresta, os rios, a biodiversidade, porém, isto é apenas uma pequena parte das representações do território, existe aqui a diversidade racial, cuja história e memória foram sufocadas, tal qual os mitos, o imaginário, os modos de viver e as relações temporais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob tais aspectos, ambos os museus encontram similaridades quanto ao apagamento da memória negra africana. Então, por meio de levantamento bibliográfico e documental exploratórios, a pesquisa aponta para questões latentes como epistemicídio afrodiaspórico e de evidentes construções sociais que negam a presença da ancestralidade africana na Amazônia. E entendendo a singularidade da região, considera-se que a valorização dos patrimônios históricos e culturais marajoaras estão na leitura de uma identidade racial apagada. Assim, pretendeu-se desnudar uma necessidade urgente: o Brasil precisa redescobrir a África na vitalidade de sua cultura moderna, pois só assim as pessoas racializadas de origem africana poderão recuperar por inteiro a dignidade que lhes foi roubada com a escravatura.

Considera-se ainda como fatores de grande importância a constituição de Fóruns de Museus de Base Comunitária. Os ecomuseus também são importantes formas de construção de espaços museais que visam formar, a partir de reflexões coletivas e populares, as práticas socioculturais dos territórios amazônicos. As estratégias ancestrais de aqilombamento, de aproximação e acolhimento das demandas negras são de extrema importância. A isso, a urgência do alargamento de debates que visem a difusão de saberes e conhecimentos ancestrais. Precisamos nos voltar para os territórios no sentido de consulta pública de maneira definitiva. A recomposição e criação de ecomuseus são também em termos práticos estratégias de resgates e materializam a contra-colonialidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENTO, Maria Aparecida da Silva. **O pacto da Branquitude**. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009: Estatuto de Museus**.

BRASIL. **IBGE: Censo Demográfico, 2010**. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em 24 de julho de 2023.

DE MELO, Diogo Jorge et al. **Por uma definição de Museu no mundo sob a perspectiva do Campo Museal Amazônico**. Perspectivas latinoamericanas y caribeñas para la discusión sobre la nueva definición de museo. Ediciones ICOFOM LAC, 2022. Disponível em: https://icofom.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/18/2022/11/Livro-ICOFOM-LAC_ISBN.pdf#page=267. Acesso em 13 de julho de 2024.

GUIMARÃES, Gisele Joicy da Silva. **O Epistemicídio e os desafios enfrentados por Arquitetas(os) negras(os)**...In: Anais do Seminário Internacional PROJETER: Projetar para quem? Projetar para quê? Projetar como?. Anais...João Pessoa(PB) Espaço Cultural José Lins do Rego, 2023. Disponível em: [https://www.even3.com.br/anais/projetar2023/650134-O-EPISTEMICIDIO-E-OS-DESAFIOS-ENFRENTADOS-POR-ARQUITETAS\(OS\)-NEGRAS\(OS\)](https://www.even3.com.br/anais/projetar2023/650134-O-EPISTEMICIDIO-E-OS-DESAFIOS-ENFRENTADOS-POR-ARQUITETAS(OS)-NEGRAS(OS)). Acesso em: 29 de abril de 2024.

GUIMARÃES, Gisele Joicy da Silva; GUIMARÃES, Jacqueline Tatiane da Silva. **A Covid-19 nos Marajós: reflexões sobre territórios negros e educação.** In: Revista Contemporânea de Educação, V. 18, N. 43 (2023). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.20500/rce.v18i43.59987>. Acesso em 10 de julho de 2024.

GUIMARÃES, Jacqueline Tatiane da Silva. (2020). **SER NEGRO NO MARAJÓ: NOTAS SOBRE IDENTIDADE E RACISMO NA AMAZÔNIA PARAENSE.** @rquivo Brasileiro De Educação, 8(17), 80-106. <https://doi.org/10.5752/P.2318-7344.2020v8n17p80-106>.

MELO-ALVES, Patrícia. **O fim do silêncio: presença negra na Amazônia.** 2. ed. Curitiba: CRV, 2021

PACHECO, Agenor Sarraf. **As Áfricas nos Marajós: visões, fugas e redes de Contatos.** Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PubDivArq_MuitoAlemCampos_m.pdf. Acesso em 23 de jan. 2023.

PARÁ. Secretaria de Cultura & Sistema Integrado de Museus e Memoriais. **Museu do Marajó.** Disponível em: <https://museus.pa.gov.br/museus/225/colees>. Acesso em 11 de julho de 2024.

PARÁ. Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos – SEIRDH. **Parecer Técnico - Memorial da Escravidão no Pará.** 22 de abril de 2024. Publicado em 05 de junho de 2024. Disponível em: <https://www.seirdh.pa.gov.br/parecertecnicomemorialdaescravidao>. Acesso em 09 de julho de 2024.

SANTOS, Suzy da Silva. **Ecomuseus e Museus Comunitários no Brasil: estudo exploratório de possibilidades museológicas.** Dissertação de Mestrado São Paulo, 2017. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/103/103131/tde-13122017-091321/en.php>. Acesso em 09 de julho de 2024.